

SOCIAL SCIENCES

ГЕОГРАФИЯ ТӘЛИМИНДЕ БАҚЛАҰ ХӘМ ТӘЖИРИЙБЕ ЖУМЫСЛАРЫН АЛЫП БАРЫҰ УСЫЛЛАРЫ

Гайнова Р.Т.

*Педагогика илимлери кандидаты, доцент
Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты*

Кошкинбаева М.

*Магистрант
Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты*

IMPROVEMENT OF METHODS OF FORMATION OF KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS IN SCHOOL LESSONS OF GEOGRAPHY

Gaynova R.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, docent
Nukus State Pedagogical Institute*

Koshkinbaeva M.

*Magistr
Nukus State Pedagogical Institute*

Аннотация

Ушбу мақолада мактаб география дарсларида кузатиш ва тажриба методлардан фойдаланган ҳолда ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш усулларини такомиллаштириш, шунингдек, фикр юритиш даражасини ва дарсга болган муносабатни ва малаксини оширишга эътибор қаратилади.

Abstract

This article, the main attention will be paid to improving the methods of formation of knowledge, skills and abilities of students in school geography lessons using interactive methods, as well as improving the level of thinking and the effectiveness of the lesson.

Таяныш сөзлер: география, метод, интерактив, бақлаў, билим, көнликпе, тажирийбе, педагогикалық технология, натийжелилик.

Keywords: geography, method, interactive, observation, knowledge, skills, experience, pedagogical technologies, result.

Бүгинги күнге келип география пәни оқыўшыларға тәбият хәм Жер ҳаққындағы билимлерди хәмде илимий дүнья қарасын пайда етип, Жер жүзи тәбияты, хожалығы хәм халқы ҳаққындағы хәр түрли мағлыўматлар ҳаққында билим хәм көнликпелерин пайда етеди. Бул өз гезегинде Жер жүзиниң тәбияты, тәбияттан ақылға муўапық пайдаланыў, өндирис нәтийжелилигин асырыў, халықтың турмыс дәрежесин жақсылаў, қоршаған орталықты қорғаў, оқыўшыларда экологиялық мәдениетти қәлиплестириў оларды логикалық пикирлеўге үйретеди.

Жас әўлад заманагөй билим хәм көнликпе, укыпларға ийе болыўы керек. Буның ушын болса, улыўма билим беріў орта мектеплеринде педагогикалық технологиялардан хәмде интерактив методлардан пайдаланыў дәўир талабы болып есапланады.

География сабақларында бақлаў хәм тажирийбе методларынан пайдаланыўда оқыўшылар географиялық орталық, кубылысларды байланыссыз көреді хәм бақлайди. Оқыўшылардың бақлаў процесинде алған билимлерине қарай оқытыўшы хәр бир географиялық кубылыслардың әхмийетин

түсиниўге үйретеди. Оқыўшылардың бақлаўға тийкарланған билимлери пухта хәм тереңлиги менен ажыралып турады.

Бақлаў хәм тажирийбе методлары класста, географиялық майданшада, өз қала ямаса аўыл шетинде, өз ўәлаят хәм районлары айналасында өткизилиўи мүмкин.

Бақлаў хәм тажирийбе методлары оқыўшылардың билиў қәбилетин раўажландыради. Узак мүддетли бақлаўлар үлкен әхмийетке ийе болып, буның нәтийжесинде оқыўшылар өз бетинше тийисли пикирлер жүргизиўи мүмкин.

Географиялық бақлаў хәм тажирийбе методлары оқыўшыларды тәбияттағы кубылыслардың хәр тәрәплеме өзгешеликлерин менен салыстырып ғана қоймастан, ал тәбийий географиялық хәм экономикалық географиялық кубылыслардың, хәдийселердиң бир-бири менен өз-ара байланыслылығын ашып береді.

Географиялық кубылыслардың бақлаў мүддетлери хәр түрли. Айрым кубылысларди (хаўа-райы) узак мүддетли бақлаўға туўры келеди, ал айрым хәдийселерди қысқа ўақытта бақлаў мүмкин (жаўын жаўыўы, самал, шақмақ, басқалар). Дәслеп географиялық билимлерди өзлестириўге

имкан беретугын кубылысларди бақлаў зэрүр. Көплек географиялық түсиниклерди тийисли бақлаўсыз үйренип болмайди (хаўа-райы, климат, рельеф формалары, ишки суўлар).

Географиялық бақлаў хэм тәжирийбе көнликпелерин қәлиплестириў курамалы ўазыйпалардан болып есапланади хэм онда төмендеги талапларға жуўап бериў керек:

1. Оқыўшыларға бақлаўдың мақсети, ўазыйпалары, мазмунын түсиндириў, хэм бақлаўды қандай алып барыў хәкқинда сөйлеп бериў керек бунда бақлап барыў дәстүрин ислеп шығыў үлкен әхмийетке ийе;

2. Оқыўшыларды тийисли әсбаплар менен ислеўди үйретиў тийис. (Компас, барометр, флюгер, нивелир хэм т. б.);

3. Бақлаў нәтийжелерин анық системаластырыўды үйрениў керек (дәптерге, бақлаў журналына жазып барыўы тийис);

4. Бақлаў нәтийжелерин улыўмаластырыў хэм қайта ислеў көнликпелерин қәлиплестириў. Мәселен: орташа күнлик, айлық хэм жыллық температураларди есаплаў, басым сызымаларин дүзиў, дәрья ағымын есаплаў;

5. Оқыўшыларды географиялық кубылыслар ортасындағы өз-ара байланысларды анықлаўға үйретиў;

6. Оқыўшыларда бақлаў жумысларына кызығыўды үйретиў зэрүр. Оларға бақлаў жумыслары алдыннан айтылмаўы керек.

Бақлаў методларын раўажландырыўдың тийкарғы усылы оқыўшылардың өз бетинше жумыс ислеўин асырыўдан ибарат. 1. Мысал ушын “Бөлме температурасында суўдың пуўланыўын бақлаў”. Бул кишигирим бақлаў усылы арқалы биз оқыўшыларға океан, теңиз, көл хэм дәрьялар суўларының пуўланыў процесин көрсетиўимиз мүмкин. Яғный биз әпиўайы ыдысқа қуйылған суўды көл деп оқыўшының ойындағы процессти сәўлелендиремиз. Бул тәжирийбе ушын бизге керек болатугын әсбап үскенелер: Жалпақ ыдыс (диаметри 30 см.ли), сызғыш, календар хэм будельник, блокнот.

Орынлаў тәртиби: Жалпақ ыдысқа 2 см муғдарында суў куямыз хэм оқыўшыларға түсиникли болыўы ушын, ыдысты Арал теңизи деп аламыз. Ыдысты айна алдына температурасы орташа температуралы бөлмеде қалдырамыз. Ыдысты 2 күн даўамында календар хэм будельниктен пайдаланып 1 күнде 4 мәрте 6 саатан бақлап барамыз. Бақлаўларымыздың нәтийжесин яғный 8-мәрте өлшенген өлшемлердин миллиметрлерин көрип шығамыз дәптеримизге жазып барамыз. Суў неше күнде толық пуўланыўын алған нәтийжелеримизге қарап болжаймыз, яки суўдың толық пуўланып кетиўин кейинде 4-5 күн бақлаймыз. Бул бақлаў нәтийжесинде Арал теңизиниң қурыў процесин өз көзимиз бенен көриўимиз мүмкин. Ал басқада суў объектлериниң пуўланыў процесинде тап усы тәжирийбе арқалы оқыўшыларға жеткизип бериў мүмкин. Бир ғана усы тәжирийбе арқалы атмосфера циркуляциясында көрсетип бериў мүмкин.

2.”Топырақ курамын хэм оның суўда ериўин анықлаў” Бул тәжирийбе арқалы оқыўшылардин билим көнликпелерин арттырыў менен бир қатарда, оларда топырақлар курамы хэм олардың дүзилиси хәкқинда мағлыўматлар бериў менен бир қатарда қайсы топырақ түри инсан ушын көбирек әхмийетке ийе екенлигин түсиндире аламыз. Бақлаў ушын бизге керекли әсбап үскенелер: 1 литрлик 3 дана банка, 2, 4 литр таза ишимлик суўы хэм 3 түрли топырақ (шеге қум, өнимсиз боз топырақ, қара топырақ) түри керек болады.

Тәжирийбени төмендегише орынлаймыз: Дәслеп 3 банкаға бирдей муғдарда 800 грамнан суў қуйылады. Соң 3 түрли топырақ 2 чай қасық муғдарында хәр банкаға бөлек-бөлек салынады хэм араластырылады. Қайсы топырақ түри суўда тез шөксе массасы тығыз, ал улыўма араласпай қалса ширинди муғдары жоқары болып есапланади. Мысал ретинде ең дәслеп шеге қумлы топырақты аламыз. Ал суўға араласпай шөгип кетти демек, оның курамы тығыз массасы аўыр. Ал өнимсиз боз топырақ суўға араласып ылайлы суў пайда етти. Оның курамы тығыз емес ширинди жабысқақ массасы жоқ. Соңғы қара топырақ болса суўға араласпай түйиртпек болып бөлек-бөлек ҳалда суўда жүзип жүрди. Демек, қара топырақ курамындағы ширинди оны жипслестирип суўда тарқалып кетпеўин тәмийнлейди екен.

3. «Суўди филтрлеў». Бул арқалы оқыўшыларға жер бетиндеги неше процент суў таза суў екенлигин, хәттеки биз күнделикли ишип жүрген суўымыздың өзиде ишиўге жарамлы суў емес екенлигин түсиндирип беремиз. Соның менен бир қатарда оқыўшыларда суўды үнемли пайдаланыў, патасламаў сыяқлы экологиялық мәденият хэм тәрбияны раўажландырамыз. Бул мектеп сабақлығының тиккелей «Көллер, суў сақлағышлар, ишки суўлар» деген сыяқлы темаларда қолланыўымыз мүмкин. Бул бақлаўды әмелге асырыў ушын төмендегилер зэрүр болып есапланады. Керекли әсбап үскенелер: 500 грамлық 2 банка, 1 литрлик 2 баклашка хэм дәрихана пахтасы, ўақытты қадағалаў ушын саат, 500 грам суў. Орынланыўы: 2 бирдей баклашка ортасынан кесиледи хэм баклашка аўзына пахта тығызланып филтр соғылады. Сон еки банка аўзына 2 баклашка қойылады. 500 грам суў тең екиге бөлинеди, 250 грамм суў биринши баклашкаға қуйылады ал екинши баклашкада қалған 250 грамм суўға 50 грамм қара топырақ араластырылған ҳалда қуйылады олардин филтрлениўи бакланади. Процес тамамланғаннан кейин, 2 банкадағы суў салыстырылады. Итибар менен қарасақ 2 банкадағы суўда бирдей тынықлықта филтрленгенин көремиз. Соң филтр пахталары алынады. Пахталардағы жыйналған қоқым мысал етип көрсетиледи, хәттеки биз хәр күни ишип жүрген таза суўдың өзинде бирқанша қоқым бар екенлигин көремиз. Демек жер жүзинде биз ойлағандай таза хэм пайдалы суў муғдары жүдә аз екенлигин билемиз.

4.”Материклер хэм океанлардың қуяш нурын жутыўын бақлаў”. Жер жүзинде кубылыслар көп,

бундай кубылысларга мысал етип жер бетине куяштан келген нурдың жутылыуын айтып өтиүимиз керек. Бул кубылысты аўызеки түсіндиргенемиз бенен оқыўшылар оншелли түсинбеўи мүмкин. Сонлықтан оқыўшыларға бул кубылысты тәжирийбе арқалы түсіндириемиз. Бул тәжирийбе ушын бизлерге керекли эсбап үскенелер: 4 жука кесе, 2 дана шам, 2 термометр хэм 200 грамм суў хэм 200 грамм өнимсиз топырақ.

Биз айтып өткен 200 грамм суў- океан, ал 200 грамм топырақ болса материк деп алынады. Орынланыўы: алдын ала 2 шам 2 кесеге орнатылады. 1 кесеге суў, 2-кесеге топырақ салынады хэм жанып турған шамға 2 минут тутып турылады. Соң термометр жәрдемінде олардың температурасы өлшенеди. Бунда суў ыссылықты эсте жутады хэм эсте жүдә шығарады, ал топырақ ыссылықты тез қабыллайды хэм тез таркатады. Материк хэм океанларда усы процессте океан суўын эсте қабыллайды, ал материк тез қабыллайды, усы орында балаларға «Альбедо-куяштан келген нурдың жер бетине түсип, яки болмаса жер бетине урылып, изге қайтыў кубылысын» түсіндирип өтсекте болады.

5. «Класс шараятında вулкан атылыуын пайда етиў» Бул процессти класс шараятında оқыўшыларға толық түсіндирип беріў ушын жасалма вулкан соғамыз, оның ушын бизге керекли эсбап-үскенелер, 50 х40 см ли картон, жасалама вулкан соғуў ушын курылыс таслары, дихромат амония ((NH₄)₂ Cr₂ O₇) 200 мг хэм табиий вулкан сыяқлы көриниўи ушын көк жасыл өсимликлерден пайдаланамыз. Алдын ала картонның үсти жер сыяқлы қоңырға боялады, соң үстине тасларды таў сыяқлы етип өре баслаймыз. Таўдың ең төбесин вулкан атылатуғындай етип ойық кесе формасында таўдың бас формасын қалдырамыз. Соң оқыўшылардың итибарын тартыўи ушын хэм сулыў көриниўи ушын таўды көк-жасыл шөплер менен безеймиз. Таўдың төбесіндеги кесе тәризли бас орынға 200 мг дихромат амония саламыз, тайын болған макетимиздің төбесіндеги дихромат амонияни шырпы жәрдемінде жағамыз. Соң вулкан атылыў процесси жүзеге келиўин тамашалаўымыз мүмкин.

6. «Жасалама қар пайда етиў » хәр қандай бақлаў хэм тәжирийбе алып барыўда ең алды менен оның оқыўшылар ушын қәуипсиз хэм олардың ден-саўлығына зыян тиймейтуғын элементлерден пайдаланыў зәрур. Усы орында сизге сыналған хэм қәуипсиз тәжирийбе усылын бақлаўды усыныс етемиз. Буның ушын оқыўшыларға хәттеки жаздың ыссы күнлеріндеде қар пайда етиў мүмкин екенлигин хэм бул тәбият кубылысының қаншелли бизге зәрур екенлигин түсіндириўден ибарат. Алдын ала бизге керек болатуғын эсбап үскенелер менен танысамыз: Бизге каучик қақпағы жаўылатуғын каучик ыдыс, 100 грамм уксус, 100

грамм ас содасы хэм 20 грамм суў керек болады. Биз алдын ала уксус хэм суўды каучик ыдысқа қуйып соң, ас содасын саламыз үлкен муғдарда газ бөлинип шығады. Биз араласпаны бир күн аўзын жаўған халда қоямыз, ертеңги күни болса биз күткен қар пайда болады. Бул инсан организимине зыянсыз болғанлығы ушын оны қолда услаў мүмкин. Бирақ оқыўшылардың көз алдында аўыз куўыслығына итибарлы болыўын талап етемиз.

Улыўма билим беретуғын орта мектептерде бақлаў хэм тәжирийбе жумысларынан пайдаланып оқыўшылардың география пәнине қызығыўшылығын елде арттырыў хэм олардың пәнди жақсы өзлестириўге имканият беріўи сөзсиз.

Жуўмақлап айтқанымызда, бул методлар арқалы оқыўшыларда теориялық алған билимлерин усы бақлаў хэм тәжирийбе методларынан пайдаланып беккемлеймиз хэм география пәнине қызығыушылығы артады жөнеде тереңлесип барады. Бул методлар арқалы:

- оқыўшылардың бақлаўи оқытыўшы басшылығында алып барылады. Тийкарынан тәбият кубылыслары, хаўа температурасы, жаўынлар, самаллардың бағыты хэм тезлиги, куяштың бәлентлиги хэм т. б. бақланады;

- оқытыўшы берген билимлери тийкарында оқыўшыларды тәбиятта хэм өндиристе алып барылатуғын өз бетинше жумысларындағы (астрономиялық, метеорологиялық, гидрологиялық, фенологиялық) бақлаў нәтижелерин оқыўшылар тәрепинен өз бетинше қайта исленеди хэм улыўмаластырылады;

- оқыўшылардың бақлаў жумыслары дәстүрин ислеп шығыўда қатнасыўи. Олар тәрепинен узақ ўақыт бақлаў жумысларының алып барылыўи хэм алардың нәтижелериниң улыўмаластырылыўи (диаграмма, карта, сызылмалар дүзиў).

Әдебиятлар

1. Шавкат Мирзиёев. Танкидий тахлил, қатый жалб қилиб-интизом ва шахсий жавобгарлик -ҳар битта рахбар фаолиятининг кундали қондаси бўлиши керак. Т: Ўзбекистон, 2017.
2. Вахобов Х., Олимкулов Н.Р., Султонова Н. Б. География ўқитиш методикаси. Тошкент, 2021.
3. Вахобов Х., Гайпова Р., Гурсынов В. Географияны оқытыў методикаси. Нөкис: Билим, 2010. 41 б.
4. Tursinbaevna, Gaypova Roza. "The use of interactive methods on the topic of geographic shell and its properties." Asian Journal of Multidimensional Research 10.8 (2021): 145-149.
5. Толипов У. Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг мантиқий асослари. Тошкент: Фан, 2006. 155 б.
6. Панчешникова Л. М. Методика обучения географии в средней школе под ред. Москва: Просвещение, 1998.